

Богів Я. С.

*доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії права та конституціоналізму,
Навчально-науковий інститут права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0001-5819-2023>*

МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право

Анотація. Стаття присвячена дослідженню категорії «адміністративний примус» та науковим підходам, які покладені в основу з'ясування його суті і змісту. Наголошено на тому, що переважна більшість науковців, які розглядають питання примусу загалом, та адміністративного примусу, зокрема, акцентують увагу на тому, що чинне вітчизняне законодавство не містить пояснення цієї категорії, а відтак це приводить до дискусії в наукових колах. Акцентовано на тому, що значна кількість дослідників звертаються до розгляду адміністративного процесу як до складової державного примусу. Окрім того, підкреслено, що традиційно адміністративний примус розглядають в системі адміністративного права як засіб забезпечення правоохорони, а також забезпечення реалізації норм адміністративного права. Однак, доволі часто адміністративний примус застосовується для примусової реалізації норм адміністративно-деліктного права. Вказано на те, що шляхом забезпечення дотримання заборон створюються умови виконання низки норм адміністративного права, а також норм інших галузей права, які перебувають у сфері адміністративно-деліктного права.

Зроблено висновок про те, що адміністративний примус покликаний для того аби забезпечити громадську безпеку та громадський порядок, запобігти правопорушенням та іншим суспільно шкідливим явищам, та протиправним вчинкам, відновити порушені права, свободи та законні інтереси осіб. Подані вченими класифікації заходів адміністративного примусу свідчать про те, що сфера його розповсюдження проходить через усю діяльність органів публічної влади, а отже він є своєрідним методом публічного управління.

Ключові слова: державний примус, адміністративний примус, адміністративне право, органи публічної влади, адміністративно-деліктне право.

Annotation. The activities of public authorities are carried out by applying various methods, one of which is the method of administrative coercion. Based on administrative and legal norms, the method of administrative coercion allows to effectively protect the rights and freedoms of a person and a citizen, to ensure legality and law and order in the state.

The article is devoted to the study of the category «administrative coercion» and the scientific approaches that are the basis for clarifying its essence and content. It is emphasized that the vast majority of scientists who consider the issue of coercion in general and administrative coercion in particular emphasize the fact that the current domestic legislation does not contain an explanation of this category, and therefore it leads to a discussion in scientific circles. It is emphasized that a significant number of researchers turn to

consideration of the administrative process as a component of state coercion. In addition, it is emphasized that traditionally administrative coercion is considered in the system of administrative law as a means of ensuring law enforcement, as well as ensuring the implementation of administrative law norms. However, quite often administrative coercion is used to enforce the rules of administrative tort law. It is pointed out that by ensuring the observance of prohibitions, conditions are created for the implementation of a number of norms of administrative law, as well as norms of other branches of law, which are in the sphere of administrative and tort law.

It was concluded that administrative coercion is designed to ensure public safety and public order, prevent crimes and other socially harmful phenomena and illegal acts, restore violated rights, freedoms and legitimate interests of individuals. Classifications of administrative coercion measures presented by scientists indicate that the sphere of its distribution passes through the entire activity of public authorities, and therefore it is a peculiar method of public administration.

Keywords: state coercion, administrative coercion, administrative law, public authorities, administrative tort law.

Вступ

Постановка проблеми. Діяльність органів публічної влади здійснюється шляхом застосування різноманітних методів, одним з яких є метод адміністративного примусу. Заснований на адміністративно-правових нормах, метод адміністративного примусу дозволяє ефективно забезпечувати захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечувати законність та правопорядок в державі.

Варто зауважити, що питання розуміння адміністративного примусу є доволі дискусійним. І, хоча ця проблематика не є новою, однак потребує подальшого наукового узгодження.

Стан дослідження проблеми. Питання дослідження сутності та змісту категорії «адміністративний примус» були предметом наукового дослідження багатьох вчених, з-поміж яких особливий інтерес викликають праці. В. Б. Авер'янова, О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка, В. В. Галуцька, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, В. В. Зуя, С. В. Ківалова, Т. О. Коломоець, В. К. Колпакова, В. Я. Настюка, В. І. Олефіра, О. І. Остапенка, С. Г. Стеценка, В. О. Шамрая, В. К. Шкарупи та ін. Водночас, варто підкреслити те, що вказана проблематика залишається актуальною і сьогодні.

Мета цієї статті полягає у з'ясуванні наукових підходів до змісту та сутності адміністративного примусу в сучасних умовах розвитку адміністративно-правової науки.

Результати

Передусім, необхідно зауважити, що переважна більшість науковців, які розглядають питання примусу загалом, та адміністративного примусу, зокрема, акцентують увагу на тому, що чинне законодавство не містить пояснення цієї категорії, а відтак це приводить до дискусії в наукових колах.

Так, В. Г. Фатхутдінов, посилаючись на авторів підручника «Курс адміністративного права України», зазначає, що «єдності думок із цього питання вчені не досягали через неоднотайність поглядів щодо окремих ознак адміністративного примусу. Зокрема, на думку одних фахівців, його застосування – це результат реалізації державно-владних функцій, яка є винятковою прерогативою органів державного управління. Водночас вони зазначають, що іноді такі повноваження застосовують суди, громадські організації та їхні уповноважені представники. Інші науковці пов'язують застосування заходів адміністративного примусу лише з учиненням адміністративного проступку. Натомість їх опоненти стверджують, що не можна заперечувати існування факту застосування примусових заходів і в разі відсутності проступку, зокрема для їх попередження тощо.

Але на сучасному етапі розвитку адміністративно-правової науки простежується тенденція до майже одноманітного сприйняття сутності та особливостей адміністративного примусу, про що свідчать сучасні позиції науковців з цього питання [1, с. 87].

Дослідник питання забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальністю, Р. С. Мельник, зазначає, що «необхідною умовою повноцінного життя суспільства є належний громадський порядок, тобто чітке і точне дотримання правил поведінки, встановлених для його членів і обов'язкових для них. Але у своїй діяльності держава не обмежується встановленням тільки обов'язків, а передбачає і систему юридичних гарантій, які мають забезпечувати їх здійснення. Серед гарантій такого забезпечення певна роль належить заходам адміністративно-примусового впливу, які в найзагальнішому вигляді є засобами цілеспрямованого впливу на свідомість та поведінку людини з метою спонукання її до певної, визначеної в правових нормах, поведінки» [2, с. 10].

При цьому, науковець звертає увагу на існування трьох видів державного примусу, а саме: кримінально-правового, цивільно-правового, адміністративно-правового, акцентуючи на тому, що «всі вони розрізняються за підставами та процедурними особливостями застосування» [2, с. 10].

Таку ж думку висловлює О. А. Павлюх, яка зауважує той факт, що адміністративний примус дуже часто розглядають як один із видів державного примусу. Натомість, дослідниця вказує, що «відмінності між галузевими нормами і тими, які складаються під їх впливом зумовили розбіжності в характері й особливостях державних примусових заходів залежно від тієї чи іншої правової галузі» [3, с. 264].

Одним із видів державно-правового примусу вважає адміністративний примус і М. М. Швайка. Він підкреслює, що адміністративний примус характеризується тими самими ознаками, які характерні для державного примусу: це правозастосовна діяльність, спрямована на охорону правопорядку, реалізується в межах охоронних правовідносин тощо [4, с. 144].

Як «особливий різновид державно-правового примусу, тобто визначені нормами адміністративного права способи офіційного фізичного чи психологічного впливу уповноважених державних органів на фізичних та юридичних осіб у вигляді особистих, майнових, організаційних обмежень їхніх прав, свобод та інтересів у випадках вчинення цими особами протиправних діянь або в умовах надзвичайних обставин у межах окремого адміністративного провадження для превенції, припинення протиправних діянь, забезпечення провадження в справах про правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій», розкривають адміністративний примус автори навчального посібника «Адміністративне право України» за загальною редакцією Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської [5, с. 66].

При цьому, розглядаючи проблематику теорії, досвіду та практики реалізації адміністративного примусу у публічному праві України Т. О. Коломоєць наголошує, що «адміністративний примус варто сприймати як особливий, комплексний, поліструктурний різновид державно-правового примусу ...» [6, с. 16].

Натомість, автори навчального посібника «Адміністративне право України» (загальна частина), зауважують, що «державний примус – єдиний, який може застосовуватися від імені всього суспільства до будь-яких осіб, що перебувають на території держави, а також включає заходи, які не можуть використовувати інші соціальні суб'єкти. Такі заходи є саме примусовими, тобто вони реалізуються незалежно від волі та бажання відповідних об'єктів. Водночас у сучасній державі, що характеризується як правова, будь-яка діяльність, що здійснюється від її імені, а особливо діяльність щодо застосування примусу, має бути чітко і повно врегульована правом, ґрунтуватися на неухильному додержанні його приписів.

Отже, державний примус – це застосування до певних осіб спеціальних заходів впливу з метою спонукати, змусити їх виконувати вимоги правових норм [7, с. 358-360].

Натомість, дослідник філософсько-правового контенту державного примусу у темпорально-просторовому дискурсі, В. І. Сировацький В. І., підкреслює той факт, що «серед досліджень проблем становлення правового феномена державного примусу досить важливе місце займають ті, що стосуються такого його різновиду, як адміністративний примус. Можна ствердити, що саме в межах такого підходу реалізується державницький зміст здійснення примусових правових заходів» [8, с. 72-73].

Формуючи погляд на державний примус у контексті європейської інтеграції України, В. Л. Ортинський, робить висновок, що «державний примус у правовій державі з позиції принципу верховенства права та прав і свобод людини доцільно визначити як сукупність заходів владного зовнішнього впливу, що їх здійснюють від імені держави, спрямованих на примушування суб'єктів права до певної поведінки. Державний примус становить правові відносини, що характеризуються асиметричним положенням представника компетентного державного органу, котрий здійснює примус та особи, яку примушують. Державний примус у правовій державі виправданий, якщо його здійснюють з метою захисту прав людини, що дає змогу забезпечити загальне благо. Державний примус у правовій державі має бути відповідним, обґрунтованим та нормативним; здійснюватися на підставі якісних нормативно-правових актів; не принижувати гідність людини» [9, с. 9].

Як вид державного примусу, розкриває адміністративний примус і С. Л. Дембіцька. Вчена звертає увагу на те, що адміністративному примусу «притаманні риси, суть яких зводиться до використання державними органами, а в окремих випадках і громадськими об'єднаннями засобів примусового характеру з метою забезпечення належної поведінки людей» [10, с. 138]. Окрім того, дослідниця звертає увагу на те, що державний примус і його складову – адміністративний примус – варто розглядати як одну з невід'ємних складових здійснення державної влади, як її метод [10, с. 140].

Розглядаючи питання змісту та сутності категорії «адміністративний примус», варто також наголосити на тому, що традиційно його розглядають в системі адміністративного права як засіб забезпечення правоохорони, а також забезпечення реалізації норм адміністративного права. Однак, доволі часто адміністративний примус застосовується для примусової реалізації норм адміністративно-деліктного права. Шляхом забезпечення дотримання заборон створюються умови виконання низки норм адміністративного права, а також норм інших галузей права, які перебувають у сфері адміністративно-деліктного права. Можна стверджувати, що не всі норми адміністративного права забезпечуються адміністративним примусом, а переважно ті, що регулюють суспільні відносини, охоронювані адміністративно-деліктним правом. Водночас, існує ще одна позиція, згідно з якою адміністративний примус виступає одним з методів державного управління. Так, згадувана нами О. А. Павлюх, зауважує, що адміністративний примус «є невід'ємною складовою системи методів державного управління суспільством. Вказаний метод відноситься до найбільш жорстких засобів впливу, тому в діяльності органів управління та їх посадових осіб примус застосовується, як правило, у поєднанні з іншими управлінськими прийомами. Хоча, метод примусу і визнаний авторитарним, однак, незаперечним є той факт, що на сьогодні немає жодної держави, яка б не використовувала його як найнеобхідніший засіб управління своїми справами ...» [3, с. 264].

В. О. Іванцов та К. О. Чишко, досліджуючи питання співвідношення адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції, аналізують юридичні особливості (ознаки, властивості) адміністративного примусу, які притаманні йому як методу адміністративної діяльності поліції. Так, дослідники виділяють одинадцять особливостей адміністративного примусу, а саме: «1. Одна із рис адміністративного примусу полягає в тому, що його заходи застосовуються, як правило, органами виконавчої влади та їх посадовими особами. ... 2. Заходи адміністративного примусу застосовуються як до фізичних, так і до юридичних осіб. ... 3. Адміністративний примус не пов'язаний з підпорядкованістю. ... 4. Заходи адміністративного примусу застосовуються саме в примусовому порядку, тобто незалежно від волі і бажання суб'єкта,

до якого він застосовується. ... 5. Застосування адміністративно-примусових заходів здійснюється на основі норм права. ... 6. Заходи адміністративного примусу можуть мати характер морального, організаційно-правового, майнового, особистісного чи іншого впливу. ... 7. Заходи адміністративного примусу можуть застосовуватися як при вчиненні протиправних діянь, так і при настанні надзвичайних ситуацій. ... 8. Адміністративна відповідальність є частиною адміністративного примусу. ... 9. Адміністративний примус використовується в державному управлінні для охорони суспільних відносин, що виникають у цій сфері державної діяльності. ... 10. Застосовується адміністративний примус з метою спонукання громадян до виконання загальнообов'язкових правил, попередження чи припинення протиправних дій, надзвичайних ситуацій, забезпечення публічної безпеки і порядку у разі їх виникнення та локалізація їх наслідків, притягнення правопорушників до відповідальності. ... 11. Процедура застосування адміністративного примусу відрізняється оперативністю. ...» [11, с. 136–138].

Доволі цікаву і слушну думку стосовно характерних особливостей адміністративного примусу висловлює Ю. П. Битяк, який вважає, що такими особливостями є те, що: 1) адміністративний примус використовують у державному управлінні для охорони суспільних відносин, що виникають у цій сфері державної діяльності; 2) механізм правового регулювання адміністративного примусу встановлює підстави й порядок застосування відповідних примусових заходів; 3) порядок застосування примусових заходів здебільшого регулюють норми адміністративного права, що включають норми законодавства, або адміністративно-правові норми актів виконавчих органів; 4) застосування адміністративного примусу – це результат реалізації державно-владних повноважень органів державного управління і лише у виключних законодавчо передбачених випадках такі засоби можуть застосовувати суди (судді); 5) адміністративний примус використовують для запобігання вчиненню правопорушень, припинення адміністративних проступків, притягнення до адміністративної відповідальності [12, с. 132].

Варто зауважити, що в науковій літературі доволі багато місця відведено класифікації примусових заходів. Однак, як зазначає В. Г. Фатхутдінов, «класичним і таким, що найбільш повно відображає сутність і призначення заходів адміністративного примусу, є їх тричленний поділ за способом адміністративно-правового забезпечення правопорядку або «розміщення» цих заходів щодо протиправної дії: 1) заходи адміністративного попередження; 2) заходи адміністративного припинення; 3) заходи відповідальності, що застосовуються за порушення норм права в адміністративному порядку» [1, с. 89].

З огляду на це, як підкреслює вчений, «головним призначенням зазначених заходів є недопущення антигромадських діянь, припинення протиправної поведінки, а отже, недопущення настання або зменшення шкідливих наслідків, притягнення винних осіб до відповідальності» [1, с. 89].

Висновки

Узагальнюючи викладені вище думки стосовно розуміння адміністративного примусу, варто погодитись з тими вченими, які адміністративний примус вважають складовою державного примусу. Однак, необхідно підкреслити, що адміністративний примус є досить специфічним елементом державного примусу, оскільки будь-який інший його вид не містить стільки цілей і спрямованостей загалом як адміністративний.

Важливою характерною рисою розглянутих заходів адміністративного примусу є їх значна кількість і різноманіття. Вочевидь, що адміністративний примус покликаний для того аби забезпечити громадську безпеку та громадський порядок, запобігти правопорушенням та іншим суспільно шкідливим явищам, та протиправним вчинкам, відновити порушені права, свободи та законні інтереси осіб. Подані вченими класифікації заходів адміністративного примусу свідчать про те, що сфера його розповсюдження проходить через усю діяльність органів публічної влади, а отже він є своєрідним методом публічного управління.

Список використаних джерел

1. Фатхутдінов В. Г. Поняття та характерні риси адміністративного примусу в адміністративному праві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2018. Серія: Право. Вип. 49. Т. 2. С. 86–89.
2. Мельник Р. С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальністю: дис. канд. юрид. наук; спец.: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Харків, НУВС, 2002. 211 с.
3. Павлюх О. А. Правова природа адміністративного примусу та його місце в діяльності органів державної податкової служби України. *Держава і право*. 2010. Вип. 48. С. 263–268.
4. Швайка М. М. Сучасні підходи до розуміння сутності та змісту категорії «адміністративний примус». *Наукові записки*. Серія: Право. 2022. Вип. 12. С. 143–144.
5. Адміністративне право України: навчальний посібник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. Київ: Істина, 2007. 216 с.
6. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації. Запоріжжя: Поліграф, 2004. 404 с.
7. Адміністративне право України (загальна частина): навч. посіб. / [Остапенко О. І. Ковалів М. В., Єсімов С. С. та ін.]; [Вид. 2-е, доп.]. Львів: СПОЛОМ, 2021. 616 с. Бібліогр.: с. 612–614 (29 назв).
8. Сировацький В. І. Філософсько-правовий контент державного примусу у темпорально-просторовому дискурсі: дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук; спец. 12.00.12 «Філософія права». Хмельницький, 2020. 461 с.
9. Оргинський В. Погляд на державний примус у контексті європейської інтеграції України. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Зб. наук. праць. Серія: Юридичні науки. 2018. № 889. Вип. 17. С. 4–9.
10. Дембіцька С. Л. Адміністративний примус як вид державного примусу. *Право і суспільство*. 2016. № 1. С. 136–141.
11. Іванцов В. О., Чишко К. О. Співвідношення адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції та поліцейських заходів. *Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.)*: зб. наук. статей і тез доповідей на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові, (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). Х.: ХНУВС, 2017. С. 136–138. URL: <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3657>
12. Битяк Ю. П. Адміністративне право України. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 544 с.